

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7491723>
УДК 159.9

ВЛИЯНИЕ МЕДИТАЦИИ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ

А.Д. Серегина,
студентка 5 курса, напр. «Морально-психологическое обеспечение
служебной деятельности»

Е.В. Дворцова,
доц. кафедры ПиОП, к.п.н., доц.,
КГПИ КемГУ,
г. Новокузнецк

Аннотация: В статье мы рассмотрим влияние медитации на эмоциональное выгорание студентов-психологов. В работе произведён анализ в научной литературе и разобранность в данной проблеме. Рассмотрен синдром эмоционального выгорания, как психологический феномен. А также изучена научная разработанность проблемы влияния медитации на эмоциональное выгорание психологов-студентов. И проведен эксперимент и сравнение результатов входной и выходной диагностики у экспериментальной и контрольной группах. Исследование проводилось нами в 8 основных этапов: постановка проблемы, теоретический анализ научных трудов, описание методов и методик исследования, проведение первичной диагностики, подготовка и проведение эксперимента, проведение вторичной диагностики, подведение итогов исследования.

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, медитация, студенты-психологи, влияние, эксперимент

THE INFLUENCE OF MEDITATION ON THE EMOTIONAL BURNOUT OF PSYCHOLOGY STUDENTS

A.D. Seregina,

5th year student, direction "Moral and psychological support of official activity"

E.V. Dvortsova,

Associate Professor of the Faculty. Piup, PhD. Psychological Sciences,
Associate Professor,
KSPI KemGU,
Novokuznetsk

Annotation: In the article we will consider the influence of meditation on the emotional burnout of psychology students. The paper analyzes the scientific literature and the understanding of this problem. The syndrome of emotional burnout is considered as a psychological phenomenon. And also the scientific elaboration of the problem of the influence of meditation on the emotional burnout of student psychologists has been studied. And an experiment was conducted and the results of input and output diagnostics were compared in the experimental and control groups. The study was carried out by us in 8 main stages: problem statement, theoretical analysis of scientific papers, description of research methods and techniques, primary diagnostics, preparation and conduct of the experiment, secondary diagnostics, summing up the results of the study.

Keywords: emotional burnout, meditation, psychology students, influence, experiment

Проблема эмоционального выгорания как никогда играет важную роль на сегодняшний день. Высокие требования к людям различных профессий, и в том числе студентов психологов. Студенческие годы являются очень важным и ответственным шагом во взрослую жизнь. И имеют большое значение составляющей этапом становления личности. Вместе с этим данный возрастной период требует от человеческой психики определенных характеристик для успешного освоения профессиональных и социальных навыков, личностного развития и т.п.

На фоне изменённого жизненного ритма, новых требований, многозадачности, недосыпа, различных эмоциональных проживаний, по поводу учебы и также недопонимания и проблемы в межличностных, детско-родительских отношениях, также множество других причин, психика студента может не справиться с данными факторами и развиться синдром эмоционального выгорания. Эмоциональное выгорание – это ответная реакция психики на постоянную тревожность и стресс. Эмоциональное выгорание проявляется в апатии, низкой успеваемости на учебе, эмоциональной истощённости. В данном состоянии студент не сможет полностью вникать в образовательный процесс и стать компетентным специалистом.

Именно поэтому актуальность нашего исследования в том, чтобы студент мог осуществлять свою деятельность на максимуме своих возможностей и мог справиться со стрессовыми факторами с помощью медитации. Медитация позволяет развить концентрацию, обрести покой и гармонию в душе она направляет и удерживает свое внимание на «здесь и сейчас» и все стрессовые факторы уходят на второй план. Поэтому в нашем исследовании мы посмотрим на сколько медитация влияет на эмоциональное выгорание студентов.

Представители многих профессий, чья деятельность связана с общением, подвержены симптомам эмоционального утомления и опустошения. Прежде всего, это касается врачей, педагогов, практических психологов, воспитателей, работников торговли и сферы обслуживания [1-8].

Первым ученым, изучавшим и описавшим состояние выгорания, является американский психиатр и психолог. Г. Фрейденбергер. Согласно Фрейденбергеру, эмоциональное выгорание «является истощением энергии у профессионалов в сфере социальной помощи, когда они чувствуют себя перегруженными проблемами других людей» [7].

К. Маслач определяет это понятие следующим образом – «синдром физического и эмоционального истощения, включающий развитие отрицательной самооценки, отрицательного отношения к работе и утрату понимания и сочувствия по отношению к клиентам» [4]. Также она подчеркивает, что «у людей, работающих

в сфере "помогающих" профессий и вовлеченных в интенсивное и глубокое взаимодействие с другими людьми, наблюдаются определённые эмоционально-поведенческие нарушения, отрицательное отношение к работе, сниженная самооценка, утрата понимания и сочувствия по отношению к реципиентам» [9].

К. Маслач выделила и описала данное понятие как особое состояние человека, которое включает в себя: чувство эмоционального изнеможения и истощения, симптомы деперсонализации и дегуманизации, негативное восприятие самого себя, утрату человеком профессионального мастерства [9].

Н.В. Гришина рассматривает выгорание в качестве особого состояния человека, оказывающегося следствием профессиональных стрессов. Развитие выгорания не ограничивается профессиональной сферой, а проявляется в различных ситуациях бытия человека – болезненное разочарование в работе как способе обретения смысла влияет на всю жизненную ситуацию [9].

Выгорание понимается либо как некий комплекс относительно независимых друг от друга симптомов, которые объединяются в более крупные блоки, либо как процесс, сопутствующий профессиональному развитию человека и имеющий стадийный характер [1-5].

Отечественные психологи Умняшкина С. В. и Агапова М. В. рассматривают феномен эмоционального выгорания как следствие нарушения процессов самореализации и самоактуализации личности. Авторы отмечают, что люди со слабой тенденцией к самоактуализации склонны к сопротивлению, конфронтации с неблагоприятными средовыми факторами и всей профессиональной ситуацией в целом, они перестают чувствовать удовлетворение от работы, не могут относиться творчески к своим профессиональным обязанностям [1].

А также стоит отметить что В. В. Бойко, в своих исследованиях относит синдром эмоционального выгорания личности к её профессиональной деформации. Он характеризует выгорание, как, поэтапно возникающий в качестве психологической защиты на стресс, динамический процесс,

который способствует частичному либо абсолютно полному выключению эмоций [3].

В работах Е. С. Старченкова и Н. Е. Водопьянова синдром выгорания – рассматривается как неблагоприятная реакция на профессиональные стрессы, содержащие в себе поведенческие, психологические, психофизиологические компоненты [8].

По мнению Кузьминой Ю. М., изучавшей эмоциональное выгорание в профессиональной деятельности специалистов социальной работы, существует необходимость подразделения основных признаков СЭВ на пять групп симптомов: физические, эмоциональные, интеллектуальные, поведенческие, социальные [3].

Синдром выгорания, по мнению Р. Кочюнас – это сложный, психофизиологический феномен, который вызывается длительными эмоциональными перегрузками и характеризуется эмоциональным истощением, умственным и физическим [10].

Стоит также сказать, что Р. Кочюнас предложил способы предупреждения синдрома выгорания. И одним из списка является овладение техникой медитации, как один из способов справиться с синдромом эмоционального выгорания у психологов-консультантов [2-6].

Таким образом, нами был проведен анализ теоретико-методологических предпосылок изучения влияния медитации на эмоциональное выгорание. анализ литературы по исследуемой нами проблеме показал, что данный феномен в психологии рассматривается как специфическое явление, проявляющееся в профессиональной деятельности у лиц без признаков психической патологии.

Проанализировав имеющуюся научную литературу на исследование влияния прослушивания медитации на эмоциональное выгорание психологов-студентов, мы пришли к выводу, что в научном мире нет исследований, посвященных данной теме. Исследование разработанности проблемы показало, что данная тема нова и актуальна в психологической науке, а аналогичных исследований обнаружено не было.

Для изучения данного вопросы были проведены входная и выходная диагностики, воздействие на экспериментальную группу

психологическим экспериментом, а для выявления влияния математико-статистический анализ (t-критерий Стьюдента).

В нашем исследовании приняло участие 30 студентов-психологов, из которых 10 – участники экспериментальной группы и 20 – участники контрольной группы. Возраст испытуемых варьируется в пределах от 20 до 23 лет. Большинство всех респондентов составляют девушки.

Для диагностики были выбраны следующие методики: опросник диагностики уровня эмоционального выгорания (В. В. Бойко); опросник диагностики профессионального «выгорания» (К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н. Е. Водопьяновой); опросник диагностики психического выгорания (А. А. Рукавишников).

По результатам входного тестирования по методике «Диагностика уровня эмоционального выгорания» две фазы уже были сформированы. По методике «Профессионального выгорания» большинство исследуемых показали высокий уровень выгорания. И по методике «Психического выгорания» большинство респондентов показали средний уровень. Между экспериментальной и контрольной групп не было выявлено значимых различий. После проведения эксперимента и сравнения результатов входной и выходной диагностики у экспериментальной группы медитация оказала влияние на снижение эмоциональное выгорание.

Также после была использована оценка достоверности отличий по t-критерию Стьюдента между изменениями (дельтами) показателей, эффективности влияния медитации на эмоциональное выгорание у студентов-психологов была доказана, так как было выявлено значимые различий между дельта-значениями. Результаты представлены на рисунках 1-3.

Рисунок 1 – Результаты выходной диагностики эмоционального выгорания экспериментальной и контрольной групп

Рисунок 2 – Результаты выходной диагностики эмоционального выгорания экспериментальной и контрольной групп

Рисунок 3 – Результаты выходной диагностики эмоционального выгорания экспериментальной и контрольной групп

Таким образом, согласно полученным результатам расчета t-критерия Стьюдента, можно сделать вывод, что гипотеза о том, что проведение медитации снижает показатели эмоционального выгорания студентов-психологов подтвердилась.

Список литературы

[1] Агапова М.В. Социально-психологические аспекты эмоционального выгорания и самоактуализация личности: специальность 19.00.05 «Социальная психология»: диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук / Агапова М.В.. – Ярославль, 2004. 184 с.

[2] Бойко В.В. Синдром "эмоционального выгорания" в профессиональном общении / В.В. Бойко. – Санкт-Петербург: Сударыня, 1999. 105 с. – ISBN 5-87499--048-8. - Текст: непосредственный. (6, 7 1.2)

[3] Вербицкий А.А. Инварианты профессионализма: проблемы формирования: Монография / А.А. Вербицкий, М.Д. Ильзова. – Москва: Логос, 2011. 288 с. – ISBN 978-5-98704-604-3.

[4] Гордеева М.А. Эмоциональное выгорание государственных служащих / М.А. Гордеева. – Текст: непосредственный // Теория и практика общественного развития. – 2014. № 9. 43-45 с.

[5] Катунин А.П. Эмоциональное выгорание: сущность и содержание / А.П. Катунин, Д.В. Бутылко. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2020. № 18 (308). 399-401 с. [Электронный

ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/308/69333/>. (дата обращения: 10.12.2022).

[6] Кочюнас Р. Психологическое консультирование. Групповая психотерапия: учебное пособие / Р. Кочюнас. – Москва: Академический проект, 2003. 38-42 с. – ISBN 978-5-8291-0956-1.

[7] Лэнгле А. Эмоциональное выгорание с позиций экзистенциального анализа / А. Лэнгле. – Текст: электронный // Вопросы психологии. – 2008. – № 2. 3-16 с. [Электронный ресурс]. – URL: [Burnout_ru.pdf \(laengle.info\)](https://burnout.ru/pdf/laengle.info). (дата обращения: 5.12.2022).

[8] Пак С.Н. Основные аспекты синдрома профессионального выгорания педагогов / С.Н. Пак. – Текст: электронный // Современные проблемы науки и образования. – 2016. № 6. [Электронный ресурс]. – URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=25469>. (дата обращения: 18.10.2022).

[9] Черкасова М.А. Теоретические подходы к выявлению сущности понятия «Профессиональное выгорание» / М.А. Черкасова. – Текст: электронный // Пенитенциарная наука. – 2011. № 3. 54-56 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-podhody-k-vyyavleniyu-suschnosti-ponyatiya-professionalnoe-vygoranie>. (дата обращения: 18.10.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Agapova M.V. Social and psychological aspects of emotional burnout and self-actualization of personality: specialty 19.00.05 "Social psychology": dissertations for the degree of candidate of psychological sciences / Agapova M.V.. - Yaroslavl, 2004. 184 p.

[2] Boyko V.V. Syndrome of "emotional burnout" in professional communication / V.V. Boyko. - St. Petersburg: Madam, 1999. 105 p. – ISBN 5-87499--048-8. - Text: direct. (6, 7 1.2)

[3] Verbitsky A.A. Invariants of professionalism: problems of formation: Monograph / A.A. Verbitsky, M.D. Ilyazov. - Moscow: Logos, 2011. 288 p. – ISBN 978-5-98704-604-3.

[4] Gordeeva M.A. Emotional burnout of civil servants / M.A. Gordeeva. – Text: direct // Theory and practice of social development. – 2014. No. 9. 43-45 p.

[5] Katunin A.P. Emotional burnout: essence and content / A.P. Katunin, D.V. Butynko. – Text: direct // Young scientist. - 2020. No. 18 (308). 399-401 p. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/archive/308/69333/>. (date of access: 10.12.2022).

[6] Kociunas R. Psychological counseling. Group psychotherapy: textbook / R. Kociunas. - Moscow: Academic project, 2003. 38-42 p. – ISBN 978-5-8291-0956-1.

[7] Lenglet A. Emotional burnout from the standpoint of existential analysis / A. Lenglet. – Text: electronic // Questions of psychology. - 2008. - No. 2. 3-16 p. [Electronic resource]. – URL: [Burnout_ru.pdf \(laengle.info\)](#). (date of access: 5.12.2022).

[8] Pak S.N. The main aspects of the syndrome of professional burnout of teachers / S.N. Pak. – Text: electronic // Modern problems of science and education. – 2016. No. 6. [Electronic resource]. – URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=25469>. (date of access: 10/18/2022).

[9] Cherkasova M.A. Theoretical approaches to identifying the essence of the concept of "Professional burnout" / M.A. Cherkasov. – Text: electronic // Penitentiary Science. - 2011. No. 3. 54-56 p. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-podhody-k-vyyavleniyu-suschnosti-ponyatiya-professionalnoe-vygoranie>. (date of access: 10/18/2022).

© А.Д. Серегина, Е.В. Дворцова, 2022

Поступила в редакцию 28.11.2022

Принята к публикации 15.12.2022

Для цитирования:

Серегина А.Д., Дворцова Е.В. Влияние медитации на эмоциональное выгорание студентов-психологов // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-3(24). С. 157-166. URL: <https://ip-journal.ru/>